

Studi Perbandingan Pemodelan Algoritma Chl-a Menggunakan Data Citra L8 Dan S2b

Muhamad Azharuddin¹⁾, Ida Usman²⁾, Nurgiantoro³⁾

¹⁾Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

²⁾Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo

³⁾Jurusan Geografi FITK Universitas Halu Oleo

Email : 1muhamadazharuddin97@gmail.com, 2idausman1971@gmail.com,
3nurgiantoro@uho.ac.id

Abstrak: *Chl-a* merupakan pigmen penting dalam menentukan kualitas produktivitas perairan. *Chl-a* menjadi faktor penentu utama bagi plankton dalam melakukan proses fotosintesis yang merupakan unsur nutrient bagi plankton karena fitokplanton merupakan sumber nutrien utama bagi biota laut. Tujuan penelitian ini adalah: (1) membangun algoritma model chl-a berdasarkan data Citra L8 dan S2B; (2) menguji algoritma model chl-a di perairan Teluk Kendari berdasarkan data *in-situ*. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan Citra L8 dan S2B terkoreksi atmosfer perekaman 04 Oktober 2018 perairan Teluk Kendari menggunakan data *in-situ* sebanyak 25 titik stasiun diukur pada saat perekaman citra. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi persamaan linear dan persamaan eksponensial untuk mendapatkan algoritma model *chl-a* dengan penetapan koefisien determinasi $R^2 \geq 0,5 - 1$. Hasil penelitian ini yaitu: (1) model algoritma chl-a dengan nilai R^2 terbaik hasil analisis citra L8 dengan persamaan fungsi eksponensial pada rasio band $\lambda 2 / \lambda 4$ dengan nilai R^2 0,744 persamaan fungsi $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda 2 / \lambda 4)}$, sedangkan hasil analisis citra S2B juga berada pada persamaan fungsi eksponensial rasio band $\lambda 2 / \lambda 4$ dengan R^2 0,556 dengan persamaan fungsi $y = 0,0001e^{6,0911(\lambda 2 / \lambda 4)}$; (2) hasil uji validasi citra L8 RMSE 0,00010 dan RE 4,153% sedangkan citra S2B RMSE 0,02656 dan RE 45,778%, maka algoritma model yang terbentuk baik digunakan berdasarkan uji RMSE dan RE yaitu algoritma model eksponensial rasio band $\lambda 2 / \lambda 4$ citra L8. Algoritma model *chl-a* yang terbentuk yaitu fungsi $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda 2 / \lambda 4)}$ dengan koefisien determinasi R^2 0,744 Algoritma model yang terbentuk dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan Teluk Kendari.

Kata Kunci: Chl-a, Citra Landsat 8, Citra Sentinel 2B, Teluk Kendari

Abstrack: *Chl-a* is an important pigment to determining the quality of water productivity. *Chl-a* is the main determining factor for plankton in carrying out photosynthesis which is a nutrient element for plankton because fitokplanton is the main source of nutrients for marine biota. The purposes of this study are: (1) construct the chl-a algorithm based on L8 and S2B Image data; (2) test the chl-a model algorithm in Kendari Bay water based on in-situ data. This research was carried out by utilizing L8 and S2B imagery corrected for the atmospheric recording 4th October in Kendari Bay water study using in-situ data as many as 25 station points were measured during image recording. The method of data analysis in this study used regression analysis of linear equations and exponential equations to obtain the chl-a model algorithm with the determination of the coefficient of determination $R^2 \geq 0,5 - 1$. The results of data analysis are: (1) the chl-a algorithm model with a good determination value from L8 image analysis is in the exponential function equation at the band ratio $\lambda 2 / \lambda 4$ with a value R^2 0.744 function equation $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda 2 / \lambda 4)}$ ($\lambda 2 / \lambda 4$) while the results of image analysis S2B is also in the equation of the exponential function of the band ratio $\lambda 2 / \lambda 4$ with the of R^2 0.556 with the equation function $y = 0,0001e^{6,0911(\lambda 2 / \lambda 4)}$ ($\lambda 2 / \lambda 4$); (2) the validation test results for L8 RMSE 0,00010 images and RE 4,153% while S2B RMSE images are 0.02656 and RE 45.777%, then model algorithm formed is good to use based on the RMSE and RE test that is the exponential model ratio of the band ratio $\lambda 2 / \lambda 4$ L8. The algorithm of the chl-a model formed is the function $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda 2 / \lambda 4)}$ ($\lambda 2 / \lambda 4$) with the coefficient R^2 determination 0,744 The model algorithm formed can be used to estimate the distribution of chl-a in the waters of Kendari Bay.

Keywords: Chl-a, Landsat 8 Image, Citra Sentinel 2B, Kendari Bay

1. PENDAHULUAN

Perairan Teluk Kendari sebagai salah satu kawasan pesisir merupakan daerah yang dipenuhi berbagai aktivitas manusia, dampak dari aktivitas tersebut dapat menyebabkan secara langsung masuknya limbah bahan pencemar ke dalam Teluk, salah satunya adalah adanya peningkatan Total Suspended Solid (TSS). Peningkatan TSS akan meningkatkan tingkat kekeruhan yang selanjutnya menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom perairan. Kurangnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke perairan akibat tingginya TSS dan akan menghambat pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton sendiri membutuhkan *Chl-a* sebagai faktor utama dalam melakukan proses fotosintesis. Sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan TSS akan mempengaruhi distribusi *Chl-a* itu sendiri. Konsentrasi *Chl-a* pada perairan merupakan parameter yang telah diaplikasikan secara luas untuk menilai kualitas perairan pada danau, terutama pada kualitas trofik. Klorofil-a adalah kandungan utama fotosintesis pada tumbuhan, konsentrasi dari *Chl-a* mengindikasikan adanya fitoplankton dan eutrofikasi di perairan. Konsentrasi *total suspended solids* (TSS) juga merupakan indikator lain untuk penilaian kualitas air. TSS mengandung material terendap baik organik maupun non organik pada perairan. Meningkatnya TSS mengurangi transmisi cahaya yang melalui air sehingga berakibat fitoplankton dalam melakukan proses fotosintesis. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer dalam rantai kehidupan di laut, maka pada terdapatnya fitoplankton, maka dari itu mengakibatkan berkurangnya produksi utama dari fitoplankton (Wang, 2017) dalam (Qanita, 2019).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2011) di Perairan Teluk Kendari yang menyatakan bahwa nilai *Total Suspended Solid* di perairan tersebut tergolong tinggi yaitu 294-391 mg/L dan kurang layak untuk dijadikan kegiatan. Jika suatu perairan

memiliki nilai kekeruhan atau total suspended solid yang tinggi maka semakin rendah nilai produktivitas suatu perairan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan proses fotosintesis dan respirasi organisme perairan. Banyaknya aktivitas manusia di sekitar perairan pesisir Teluk Kendari yang bias menghasilkan limbah bahan pencemar masuk ke dalam perairan yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kondisi kehidupan perairan laut. Nilai TSS ini merupakan salah satu bagian yang berperan dalam menentukan kualitas lingkungan suatu perairan (Winnarsih, 2016).

Hatta (2002), menyatakan bahwa umumnya sebaran konsentrasi klorofil tinggi di perairan pantai sebagai akibat dari tingginya suplai nutrisi yang berasal dari daratan melalui limpasan air sungai. Namun sebaliknya cenderung rendah di daerah lepas pantai karena pada daerah lepas pantai ini tidak mendapat suplai nutrisi dari daratan. Walaupun demikian pada beberapa tempat yang jauh dari daratan masih ditemukan konsentrasi klorofil yang tinggi.

Oleh karena diperlukan suatu pendekatan teknologi dalam melakukan penelitian mengenai kesuburan perairan laut. Keberadaan organisme dalam suatu perairan ditentukan oleh beberapa parameter di antara itu adalah klorofil dan suhu. Klorofil-a merupakan pigmen penting yang diperlukan sehingga keberadaannya sangat penting sebagai dasar kehidupan di laut. Konsentrasi klorofil di suatu perairan dapat menggambarkan besarnya produktivitas primer suatu perairan.

Konsentrasi *Chl-a* suatu perairan dapat memberi informasi tentang kesuburan perairan, dalam hal ini merupakan suatu ukuran kemampuan perairan dalam menopang atau mendukung kehidupan organisme atau ikan-ikan yang hidup di perairan tersebut. Dengan demikian tinggi rendahnya produktivitas suatu perairan dapat dijadikan tolak ukur untuk menduga potensi ikan di suatu

perairan dan kelayakan suatu perairan untuk usaha penangkapan atau budidaya.

Perkembangan cepat teknologi Penginderaan jauh (*Remote Sensing*) menjadikannya sebagai metodologi survei mutakhir yang secara berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk menyajikan kondisi laut dengan akurat. Saat ini banyak citra penginderaan jauh yang dapat dimanfaatkan untuk lapisan permukaan salah satunya adalah satelit Landsat 8.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masalah utama dalam pengaruh peningkatan *Total Suspended Solid* (TSS) di Teluk Kendari yang menyebabkan adanya hambatan pertumbuhan bagi fitoplankton sebagai sumber makan utama bagi ekologi laut yaitu distribusi *Chl-a* yang tidak cukup. Dimana fitoplankton membutuhkan *Chl-a* sebagai factor utama bagi fitoplankton dalam melakukan proses fotosintesis. Dengan demikian kekurangan fitoplankton di Teluk Kendari diakibatkan kurangnya *Chl-a* sebagai sumber makanan utama bagi fitoplankton, maka dilakukan penelitian di perairan Teluk Kendari untuk melihat distribusi *Chl-a* dengan membangun model algoritma menggunakan data citra landsat 8 dan citra sentinel 2B. Penelitian ini bertujuan untuk membangun algoritma model untuk pendugaan kosentrasi *chl-a* di perairan teluk Kendari berdasakan nilai *survace reflectance* dari data citra landsat 8 dan menganalisis perbandingan dari model algoritma *chl-a* yang terbangun di perairan teluk Kendari berdasakan data *in-situ*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, yang secara astronomi terletak pada bagian selatan khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang $3^{\circ} 54' 40'' - 4^{\circ} 5' 05''$ Lintang Selatan dan garis bujur $122^{\circ} 26' 33'' - 122^{\circ} 39' 14''$ Bujur Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber : Analisis Data 2019

Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.1 Teknik Analisis Data Koreksi Atmosfer

Koreksi atmosferik dilakukan supaya setiap piksel pada citra dapat menggambarkan nilai radiansi objek yang sebenarnya. Koreksi dilakukan untuk menghilangkan pengaruh atmosferik sampai dengan batas atmosfer teratas. Nilai *remote sensing reflectance* ($Rrs(\lambda)$) atau juga disebut sebagai *reflectance* BoA pada penelitian ini adalah nilai sr tiap *band visible* L8 dan sentinel 2B yang dianalisis menggunakan *plugin iCOR* dari aplikasi *open sources SNAP 6.0* milik ESA yang masing-masing dibagi π (Nurgiantoro, 2018).

Nilai *remote sensing reflectance* ($Rrs(\lambda)$) atau juga disebut sebagai *reflectance* BoA (*Bottom of Atmosphere*) pada penelitian ini adalah nilai *surface reflectance* (sr) tiap produk citra yang dianalisis menggunakan *plugin iCOR* L8 dan S2B dari aplikasi *open source SNAP 6.0* milik *the European Space Agency* (ESA). Tujuan utamanya adalah memperbaiki produk dari efek atmosfer. *Output* dari *iCOR* ini adalah produk yang masih menghasilkan *reflectance* ToA (*Top of Atmosphere*), sehingga produknya masih harus dikonversi menjadi *reflectance* BoA. Oleh (Main-Knorn, dkk 2017), konversi ToA ke BoA memberikan ketidakpastian pada reflektansi permukaan hingga 0.04 sehingga untuk menghindari

ketidakpastian tersebut, produk *iCOR* pada masing-masing *band* harus dibagi π untuk mendapatkan $Rrs(\lambda)$ dalam satuan sr^{-1} (Bobsaid & Jaelani, 2017) dalam (Nurgiantoro, 2018).

Resolusi spektral spektrometer yang digunakan terdiri dari kanal *visible* dan *Near Infrared* (NIR) yaitu panjang gelombang 0.2 – 1.05 μm , sehingga data Landsat 8 yang digunakan hanya terbatas pada Kanal 2 hingga Kanal 5 dengan Panjang gelombang Kanal 1: 0.43 – 0.45 μm (*coastal aerosol*), Kanal 2: 0.45-0.51 μm (biru), Kanal 3: 0.53-0.59 μm (hijau), Kanal 4: 0.64-0.67 μm (merah) dan Kanal 5: 0.85-0.88 μm (NIR). Spektral yang digunakan dalam penelitian ini juga pernah digunakan dalam penelitian Limehuwey (2016). Hasil koreksi untuk citra landsat 8 menggunakan plugin *iCOR* (Sumber: *e-Book iCOR plugin for SNAP, 2017*) dapat dilihat pada Gambar 2.

Band 1 = Coastal aerosol	0.43 to 0.45
Band 2 = Blue	0.45 to 0.51
Band 3 = Green	0.53 to 0.59
Band 4 = Red	0.64 to 0.67
Band 5 = Near Infrared (NIR)	0.85 to 0.88
Band 6 = SWIR 1	1.57 to 1.65
Band 7 = SWIR 2	2.11 to 2.29

Gambar 2. Hasil koreksi atmosfer dengan plugin *iCOR* L8

Grafik reflektan BoA untuk masing-masing band pada Landsat 8 dan juga reflektan untuk masing-masing stasiun sampel berdasarkan hasil koreksi diatas dapat dilihat pada gambar berikut, dengan menggunakan kanal-kanal yang telah ditentukan.

Gambar 3. Grafik reflektan BoA masing-masing band L8

Gambar 4. Grafik reflektan BoA masing-masing stasiun citra L8

Analisis algoritma *chl-a*

Algoritma *chl-a* yang digunakan diperoleh dari hasil analisis data, yang mencakup data *in-situ* dan data citra. Analisis yang dimaksud yaitu analisis untuk menemukan algoritma *chl-a* berdasarkan data *in-situ* sehingga dapat menduga sebaran *chl-a* berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan. Pemodelan algoritma yang dilakukan menggunakan model matematis yaitu model regresi. Dimana model regresi yang dimaksud adalah membandingkan data *in-situ* dengan data citra pada masing-masing band sehingga diperoleh nilai *chl-a* yang terbaik dan dapat memunculkan algoritma berdasarkan nilai terbaik dari masing-masing band tersebut.

Qanita (2019) menyatakan analisis regresi merupakan analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi linear diasumsikan berlakunya bentuk hubungan linear dalam parameter. Apabila terdapat suatu data yang terdiri atas dua atau lebih variabel maka perlu dicari tahu bagaimana variabel-variabel itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan analisis regresi (Tan, 2009 dalam Sari, 2013).

Model matematis yang dimaksud dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Model Linear

$$y = a.x + b \dots\dots\dots(1)$$
- b. Model Eksponensial

$$y = a.e^{b.x} \dots\dots\dots(2)$$

keterangan :

y = variabel tak bebas

x = variabel bebas

a dan b = koefisien

Tahap Validasi Data

Tahap validasi data dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara data *chl-a* berdasarkan algoritma terpilih dengan data *in-situ chl-a*. Penilaian akurasi algoritma koreksi atmosfer dan algoritma pengambilan parameter kualitas air (*Chl-a*) menggunakan *Root Mean Square Error* (RMSE). Notasi ini didefinisikan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_{esti,i} - X_{meas,i})^2}{N}} \dots \dots \dots (3)$$

$$RE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{X_{esti,i} - X_{meas,i}}{X_{meas,i}} \right| 100\% \dots \dots (4)$$

X_{esti} merupakan nilai dari estimasi konsentrasi *Chl-a* dengan menggunakan algoritma. X_{meas} adalah nilai konsentrasi *Chl-a* hasil pengukuran *in-situ*, sedangkan N adalah jumlah titik sampel. Koefisien determinasi (R^2) juga tetap dihitung untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi estimasi dan konsentrasi dari hasil pengukuran *in-situ* (Arafah, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Membangun Algoritma Model Untuk Pendugaan Konsentrasi *Chl-a* Di Perairan Teluk Kendari Dengan Menggunakan Citra Landsat 8

Klorofil-a merupakan pigmen aktif yang sangat penting dalam proses fotosintesis dan pembentukan bahan organik di perairan. Keberadaannya di dalam sel fitoplankton sangat menentukan kelangsungan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kandungan klorofil-a telah lama digunakan sebagai metode mengukur biomassa fitoplankton untuk menduga berbagai bentuk kualitas di suatu perairan. Boyer *et al.* (2009) menambahkan bahwa klorofil-a telah digunakan sebagai indikator terhadap kualitas perairan,

karena klorofil-a merupakan indikator biomassa fitoplankton, dimana kandungannya menggambarkan secara menyeluruh efek dari berbagai faktor yang terjadi karena aktivitas manusia.

Klorofil-a merupakan pigmen aktif yang sangat penting dalam proses fotosintesis dan pembentukan bahan organik di perairan. Keberadaannya di dalam sel fitoplankton sangat menentukan kelangsungan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dewasa ini kandungan *Chl-a* telah lama digunakan sebagai metode mengukur biomassa fitoplankton untuk menduga berbagai bentuk kualitas di suatu perairan. Gupta (2014), mengatakan bahwa kandungan *Chl-a* dalam suatu perairan dapat digunakan sebagai indicator tingkat kesuburan perairan, sebagai indicator ukuran kualitas perairan, yaitu sebagai petunjuk ketersediaan nutrisi di perairan (Trevor *et al.* 1998), serta sebagai indicator terjadinya eutrofikasi di suatu perairan (Bricker, 1999).

Pengolahan data citra landsat 8 menggunakan data citra perekaman 4 oktober 2018 yang bertujuan untuk melihat konsentrasi *chl-a* yang ada di perairan teluk Kendari. Pengolahan citra landsat 8 hanya menggunakan empat kanal/band saja dimana kanal tersebut yaitu *red, green, blue dan NIR*. Keempat kanal/band ini dilakukan analisis untuk melihat sebaran *chl-a* dengan menggunakan analisis regresi yang kemudain dalam pengolahannya terdapat dua proses yaitu pengolahan citra untuk *single band* dan *rasio band* dengan menggunakan model regresi. Pengolahan citra *single band* yaitu pengolahan citra pada masing-masing band yang telah ditentukan yaitu *red, green, blue dan NIR* dimana band tersebut yaitu band 2, band 3, band 4 dan band 5. Pembangunan model hanya dengan menggunakan *single band* ini dilakukan agar pada setiap band dapat mempertahankan nilai $R_{rs}(\lambda)$ dari satelit. Pembangunan model dilakukan dengan menggunakan dua persamaan regresi yaitu linear dan eksponensial.

Tabel 1. Nilai R^2 dari $R_{rs}(\lambda)$ dan *in-situ* Citra L8

Single Band							
Analisis Regresi		R^2					
		λ_2	λ_3	λ_4	λ_5		
Linear	$a.x + b$	0,084	0,269	0,335	0,297		
	$a.(log.x) + b$	0,090	0,308	0,394	0,308		
Eksponensial	$a.e^b.x$	0,148	0,379	0,514	0,414		
	$a.e^b.(log.x)$	0,167	0,419	0,556	0,387		
Rasio Band							
Analisis Regresi		R^2					
		λ_2/λ_3	λ_2/λ_4	λ_2/λ_5	λ_3/λ_4	λ_3/λ_5	λ_4/λ_5
Linear	$a.(bi/bj) + b$	0,462	0,634	0,081	0,416	0,006	0,109
	$a.(log.(bi/bj) + b$	0,463	0,557	0,096	0,383	0,000	0,131
Eksponensial	$a.e^b.(bi/bj)$	0,435	0,744	0,072	0,588	0,003	0,184
	$a.e^b.(log.(bi/bj))$	0,454	0,707	0,081	0,565	0,000	0,213

Sumber: Hasil analisis koefisien determinasi R^2 L8

Koefisien determinasi R^2 harus memenuhi standar toleransi yaitu $\geq 0,5 - 1$, jika kurang dari 0.5 atau lebih dari 1 maka hasil yang diperoleh dianggap tidak validasi karena tidak memenuhi dari batas standar toleransi.

Single Band

Koefisien determinasi R^2 harus memenuhi standar toleransi yaitu $\geq 0,5 - 1$, jika kurang dari 0.5 atau lebih dari 1 maka hasil yang diperoleh dianggap tidak validasi karena tidak memenuhi dari batas standar toleransi. Koefisien determinasi juga digunakan dalam penelitian Nurgisntoro (2018) dengan judul penelitian *Tinjauan Penginderaan Jauh Optik Untuk Pemantauan Total Suspended Solid Di Teluk Kendari*. Berdasarkan **Tabel 1**, analisis koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa analisis Citra Landsat 8 untuk *single band* menggunakan persamaan fungsi linear menunjukkan bahwa nilai determinasi R^2 tidak ada yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi, akan tetapi nilai tertinggi terdapat pada band 4 (λ_4) dengan nilai 0,335. Begitupula dengan persamaan fungsi linear untuk log band pada analisis *single band* citra landsat 8 untuk melihat sebaran *chl-a* menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R^2 tidak ada yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi, akan tetapi nilai tertinggi dari

koefisien determinasi berada pada band 4 dengan nilai 0,394. Dengan demikian persamaan fungsi linear untuk *single band* tidak bisa digunakan untuk melihat sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari karena nilai koefisien determinasi R^2 tidak memenuhi standar toleransi koefisien determinasi.

Sesuai hasil analisis koefisien determinasi, menunjukkan bahwa pada analisis Citra Landsat 8 untuk *single band* menggunakan persamaan fungsi eksponensial menunjukkan bahwa nilai determinasi R^2 yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi terdapat pada band 4 (λ_4) dengan nilai 0,514. Begitupula dengan persamaan fungsi eksponensial untuk log band pada analisis *single band* citra landsat 8 untuk melihat sebaran *chl-a* menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R^2 yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi berada pada band 4 (λ_4) dengan nilai 0,556. Dengan demikian persamaan fungsi eksponensial untuk *single band* berbeda dengan persamaan fungsi linear karena pada persamaan fungsi eksponensial dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari karena nilai koefisien determinasi R^2 memenuhi standar toleransi koefisien determinasi tetapi hanya terdapat pada band 4 (λ_4).

Gambar 5. Model Algoritma *Chl-a* Persamaan Eksponensial *Single Band* $\lambda 4$ citra Landsat 8.

Berdasarkan Gambar 5, menunjukkan bahwa pertumbuhan chl-a lebih tinggi kearah muka teluk yaitu ke arah timur Teluk Kendari, sedangkan chl-a rendah pada sekitaran muara sungai wanggu, hal ini dapat diketahui pada tingkat warnanya. Chl-a ditandai dengan warna hijau, semakin hijau suatu perairan maka tingkat chl-a semakin tinggi sedangkan yang menunjukkan warna merah beraarti menunjukkan tidak memiliki chl-a.

Rasio Band

Analisis *rasio band* dilakukan dengan tujuan untuk melihat kombinasi band yang cocok untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari. Berdasarkan **Tabel 1**, analisis koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa analisis Citra Landsat 8 untuk *rasio band* menggunakan persamaan fungsi linear menunjukkan bahwa nilai determinasi R^2 yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi terdapat pada kombinasi band 2 ($\lambda 2$) dan band 4 ($\lambda 4$) dengan nilai 0,634. Begitupula dengan persamaan fungsi linear untuk log band pada analisis *rasio band* citra landsat 8 untuk menduga sebaran *chl-a* menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R^2 yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi terdapat pada kombinasi band 2 ($\lambda 2$) dan

band 4 ($\lambda 4$) dengan nilai 0,557. Dengan demikian persamaan fungsi linear untuk *rasio band* dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari karena nilai koefisien determinasi R^2 tidak memenuhi standar toleransi koefisien determinasi.

Analisis *rasio band* menunjukkan bahwa pada analisis Citra Landsat 8 untuk *rasio band* menggunakan persamaan fungsi eksponensial menunjukkan bahwa nilai determinasi R^2 yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi terdapat pada band 2 ($\lambda 2$) dan band 4 ($\lambda 4$) dengan nilai 0,744. Begitupula dengan persamaan fungsi eksponensial untuk log band pada analisis *rasio band* citra landsat 8 untuk melihat sebaran *chl-a* menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi R^2 yang memenuhi standar toleransi koefisien determinasi juga berada pada kombinasi band 2 ($\lambda 2$) dan band 4 ($\lambda 4$) dengan nilai 0,707. Dengan demikian persamaan fungsi eksponensial untuk *rasio band* dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari karena nilai koefisien determinasi R^2 memenuhi standar toleransi koefisien determinasi yang terdapat pada kombinasi band 2 ($\lambda 2$) dan band 4 ($\lambda 4$).

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa yang

diperoleh untuk masing-masing analisis baik analisis *single band* dan *rasio band* dengan menggunakan dua persamaan fungsi yaitu persamaan linear dan persamaan eksponensial, maka nilai R^2 yang memenuhi standar toleransi yaitu nilai yang mendekati angka 1 baik untuk *single band* maupun *rasio band*. Sehingga dapat disimpulkan persamaan fungsi yang dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari berada pada persamaan fungsi eksponensial kombinasi band 2 dan band 4 ($\lambda 2/\lambda 4$) dengan nilai R^2 0,744 dengan hasil persamaan fungsi $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda 2/\lambda 4)}$. Grafik persamaan fungsi dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik Model Algoritma *Chl-a* Eksponensial Rasio Band ($\lambda 2/\lambda 4$)

Secara umum nilai determinasi yang mendekati angka 1 maka persamaan dari determinasi tersebut yang baik digunakan untuk menentukan sebaran *chl-a*. Persamaan yang dihasilkan dari perhitungan koefisien determinasi R^2 persamaan fungsi eksponensial dengan nilai 0,744 berada pada rasio band 2/4 dengan persamaan $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda 2/\lambda 4)}$.

Gambar 7. Peta Sebaran *chl-a* persamaan eksponensial rasio band $\lambda 2/\lambda 4$

Berdasarkan Gambar 7, tingkat kesuburan *chl-a* dominan mengarah ke muka teluk atau ke arah timur dari Teluk Kendari dan rendah pada daerah dalam teluk hingga muara sungai wanggu. Hal ini dipengaruhi tingginya sedimenasi yang terdapat pada daerah dalam teluk hingga muara sungai wanggu. Pada Gambar 7 sedimentasi ditunjukkan pada warna merah

yang menunjukkan tdk adanya *chl-a* sedangkan yang menunjukkan warna hijau maka tingkat *chl-a* semakin tinggi.

3.2 Hubungan Kosentrasi *chl-a* dengan Total Suspended Solid (TSS)

Pertumbuhan *chl-a* sangat dipengaruhi oleh jumlah TSS, semakin tinggi nilai TSS maka kandungan *chl-a* rendah begitu pula sebaliknya jumlah TSS

rendah maka kandungan *chl-a* semakin tinggi. Kedua indikator ini saling berhubungan karena menunjukkan kualitas suatu perairan. Terutama *TSS* yang merupakan indikator yang secara mudah diidentifikasi keberadaannya sehingga dapat diketahui kualitas dari perairan

tersebut. Dalam penelitian ini dalam menduga sebaran *chl-a* di perairan Teluk Kendari tidak luput dari pengaruh *TSS*, sehingga dalam penelitian ini juga melihat kandungan *TSS* yang ada di perairan Teluk Kendari untuk membandingkan jumlah kandungan *TSS* terhadap *chl-a*.

Tabel 2. Korelasi Hasil Uji Laboratorium *chl-a* Dalam mg/l dan *TSS*

STA	Koordinat		<i>in-situ</i>	
	N	E	<i>chl-a</i>	<i>TSS</i>
Sta_01	-3.97800	122.53473	0,025	510
Sta_02	-3.97121	122.53500	0,028	380
Sta_03	-3.98750	122.54256	0,016	450
Sta_04	-3.98642	122.54769	0,029	430
Sta_05	-3.97475	122.54121	0,03	440
Sta_06	-3.96986	122.54527	0,026	450
Sta_07	-3.97746	122.54986	0,031	370
Sta_08	-3.98290	122.55796	0,076	320
Sta_09	-3.97639	122.56175	0,128	300
Sta_10	-3.97041	122.55851	0,037	370
Sta_11	-3.97232	122.56905	0,037	380
Sta_12	-3.97992	122.56959	0,058	320
Sta_13	-3.97639	122.57797	0,059	360
Sta_14	-3.97694	122.58499	0,066	320
Sta_15	-3.97396	122.58959	0,046	350
Sta_16	-3.97803	122.59229	0,044	330
Sta_17	-3.98075	122.59850	0,052	320
Sta_18	-3.97641	122.60229	0,133	320
Sta_19	-3.97397	122.60769	0,146	310
Sta_20	-3.97668	122.61499	0,164	290
Sta_21	-3.98103	122.62039	0,155	300
Sta_22	-3.98781	122.62282	0,042	350
Sta_23	-3.99487	122.62093	0,182	240
Sta_24	-3.99432	122.61390	0,031	430
Sta_25	-3.98591	122.60715	0,039	350

Sumber : UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Sultra 2019

Data *TSS* pada tabel di atas diperoleh pada saat pengukuran yang sama dilakukan pada pengukuran *chl-a* yaitu pada saat tanggal perekaman citra 04 oktober 2018. Data *TSS* digunakan dalam penelitian Nurgiantoro (2018) dalam pemantauan *Total Suspended Solid* di perairan teluk Kendari. Dalam penelitian ini juga menggunakan data *TSS* karena

menunjukkan hubungan antara *chl-a* dan *in-situ* berdasarkan uraian latar belakang, sehingga muncul korelasi antara keduanya dari penelitian *chl-a* dan *TSS* dalam membandingkan seberapa besar pengaruh *TSS* terhadap perkembangan *chl-a* di perairan teluk Kendari.

Gambar 8. Grafik korelasi data *In-Situ chl-a* dan *TSS*

Berdasarkan tabel korelasi diatas, terlihat bahwa untuk nilai *TSS* terendah pada stasiun 23 yaitu 240 mg/l dan juga tersebar di seluruh perairan teluk Kendari. Letak stasiun 23 berada keluar teluk Kendari, sehingga secara pola penyebaran *TSS* diperairan teluk Kendari lebih tinggi di daerah sekitaran pantai dan rendah pada bagian luar teluk Kendari. Dibandingkan dengan pola sebaran *chl-a* di perairan Teluk Kendari bahwa secara distribusi *chl-a* tertinggi di daerah keluar teluk atau kearah Timur teluk Kendari dan terendah di sekitaran muara sungai wanggu. Dengan pola sebaran tersebut, maka nilai *TSS* berpengaruh terhadap *chl-a* karena berdasarkan analisis secara *in-situ* menunjukkan nilai *TSS* rendah maka nilai *chl-a* tinggi ini terlihat pada titik stasiun 23 yang menunjukkan nilai *TSS* rendah di titik stasiun 23 dan untuk *chl-a* tinggi di titik stasiun 23. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari *TSS* maka nilai *chl-a* semakin rendah, sedangkan konsentrasi *TSS* rendah maka nilai *chl-a* semakin tinggi.

Dalam penelitian Marlian (2015) juga mengatakan bahwa pola sebaran salinitas memperlihatkan hubungan yang berkebalikan dengan pola sebaran klorofil-a. Pola hubungan sebaran salinitas dengan klorofil-a pada pengamatan ketiga relative sama dengan pola hubungan sebaran salinitas dan klorofil-a pada pengamatan pertama dan kedua, di mana perairan dengan salinitas rendah memiliki kandungan klorofil-a yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan konsentrasi

klorofil dapat dipengaruhi oleh kandungan *TSS* yang ada dalam suatu perairan.

Algoritma Model *chl-a* Terpilih

Berdasarkan hasil analisis citra Landsat 8 dalam analisis konsentrasi *chl-a* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan algoritma model *chl-a* sehingga dapat menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari. Analisis algoritma model menggunakan analisis model regresi dengan persamaan fungsi linear dan eksponensial. Secara distribusi pola sebaran *chl-a* berdasarkan hasil pengolahan citra, konsentrasi *chl-a* meningkat kearah timur teluk Kendari dan menurun pada daerah teluk terutama sekitaran muara sungai wanggu. Sedangkan distribusi *chl-a* berdasarkan *surface reflectance* lapangan (*Sr in-situ*) juga menunjukkan konsentrasi *chl-a* meningkat kearah timur teluk Kendari dan menurun disekitar muara sungai wanggu.

Dengan hasil persamaan berdasarkan analisis citra Landsat 8 yang dikombinasikan dengan data *in-situ* maka persamaan model algoritma yang dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari yaitu persamaan model algoritma yang terbentuk pada citra landsat 8 dengan menggunakan persamaan fungsi eksponensial rasio band 2 dan band 4.

3.3. Uji Akurasi

Pengujian persamaan algoritma *chl-a* berdasarkan hasil analisis menggunakan persamaan regresi yaitu persamaan fungsi linear dan eksponensial yang diuji dengan data hasil pengukuran lapangan (*in-situ*). Perbandingan tersebut menggunakan uji akurasi RMSE, RE dan R^2 . Pengambilan data *in-situ* dilakukan sekitaran teluk Kendari dengan 25 titik sampel. Adapun titik-titik sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan nilai ketentuan yang berlaku, nilai RMSE yang dapat diterima adalah $\leq 0,5$. Sedangkan untuk nilai determinasi (R^2) yang dapat diterima adalah $\geq 0,5-1$ sedangkan untuk nilai RE

<30%. Nilai determinasi yang semakin mendekati angka 1 maka nilai tersebut hubungannya semakin erat sehingga data *in-situ* dan hasil pengolahan data citra memiliki korelasi yang kuat. Nilai RMSE yang didapat setelah menghitung data secara *in-situ* dan pengolahan citra adalah 0,00010 untuk citra Landsat 8 dan 0,02656 untuk citra Sentinel 2B. Nilai RE yang diperoleh untuk citra Landsat 8 4,153 % dan citra Sentinel 2B 45,778% dapat

dilihat pada Tabel 3. Sedangkan nilai determinasi R^2 diperoleh nilai tertinggi 0,744 untuk citra Landsat 8 dan 0,556 untuk citra Sentinel 2B. Dengan demikian berdasarkan hasil uji akurasi persamaan algoritma model berdasarkan pengolahan citra dan *in-situ* dapat digunakan untuk menduga sebaran *chl-a* di perairan teluk Kendari yaitu persamaan algoritma model pada citra Landsat 8 fungsi eksponensial rasio band λ_2/λ_4 .

Tabel 3. Perbandingan *Chl-A* Hasil Pengukuran Citra Dan Pengukuran *In-Situ*

STA	Koordinat		chl-a		
	N	E	<i>in-situ</i>	Rrs λ_2/λ_4 L8	Rrs λ_2/λ_4 S2B
Sta_01	-3.97800	122.53473	0,025	0,019	0,015
Sta_02	-3.97121	122.53500	0,028	0,026	0,024
Sta_03	-3.98750	122.54256	0,016	0,019	0,012
Sta_04	-3.98642	122.54769	0,029	0,034	0,031
Sta_05	-3.97475	122.54121	0,03	0,021	0,018
Sta_06	-3.96986	122.54527	0,026	0,024	0,029
Sta_07	-3.97746	122.54986	0,031	0,047	0,044
Sta_08	-3.98290	122.55796	0,076	0,068	0,047
Sta_09	-3.97639	122.56175	0,128	0,069	0,052
Sta_10	-3.97041	122.55851	0,037	0,053	0,052
Sta_11	-3.97232	122.56905	0,037	0,057	0,065
Sta_12	-3.97992	122.56959	0,058	0,064	0,053
Sta_13	-3.97639	122.57797	0,059	0,062	0,048
Sta_14	-3.97694	122.58499	0,066	0,060	0,050
Sta_15	-3.97396	122.58959	0,046	0,063	0,044
Sta_16	-3.97803	122.59229	0,044	0,061	0,054
Sta_17	-3.98075	122.59850	0,052	0,071	0,056
Sta_18	-3.97641	122.60229	0,133	0,080	0,063
Sta_19	-3.97397	122.60769	0,146	0,078	0,048
Sta_20	-3.97668	122.61499	0,164	0,239	0,081
Sta_21	-3.98103	122.62039	0,155	0,167	0,080
Sta_22	-3.98781	122.62282	0,042	0,064	0,058
Sta_23	-3.99487	122.62093	0,182	0,223	0,071
Sta_24	-3.99432	122.61390	0,031	0,026	0,017
Sta_25	-3.98591	122.60715	0,039	0,054	0,041
	Σ		1,68	1,75	1,15
			RMSE (Persamaan 3)	0,00010	0,02656
			Akurasi (%)	96,012	68,597
			RE (%) (Persamaan 4)	4,153	45,778

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji akurasi diatas, diperoleh akurasi untuk citra Landsat 8 dengan akurasi 96,012%, RMSE 0,00010 dan RE 4,154. Secara umum model yang dapat digunakan yaitu model dengan akurasi tertinggi, model tersebut terbentuk pada hasil analisis citra Landsat 8 dengan persamaan fungsi eksponensial *rasio band* λ_2/λ_4 .

Gambar 9. Nilai Rrs Chl-a Pada Landsat 8

Berdasarkan Gambar 9, menunjukkan hubungan linear antara nilai Rrs L8 dan Rrs *in-situ* dimana nilai keduanya menunjukkan korelasi yang baik dengan tingkat korelasi mencapai R^2 0,7331. Dengan demikian akurasi dari keduanya mencapai tingkat akurasi yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan, berdasarkan analisis citra yang dilakukan, model algoritma chl-a yang menunjukkan nilai determinasi yang baik hasil analisis citra Landsat 8 berada pada persamaan fungsi eksponensial pada *rasio band* λ_2/λ_4 dengan nilai determinasi R^2 0,744 persamaan fungsi $y = 0,0039e^{2,4952(\lambda_2/\lambda_4)}$.

Analisis konsentrasi *chl-a* hasil pengolahan citra dan pengukuran *in-situ* dilakukan uji validasi dengan melihat RMSE dan RE dengan tujuan untuk melihat tingkat keakurasian persamaan

yang dihasilkan. Hasil uji validasi citra Landsat 8 RMSE 0,00010 dan RE 4,153%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, F., Noraini, A dan Subakti, B. 2018. Perhitungan Parameter Kualitas Air Laut Menggunakan Citra Satelit Landsat 8. Studi Kasus di Perairan Malang Selatan, Kabupaten Malang. *Jurnal Geomaritim Indonesia*. Vol. 1, No. 1, p. 23-30.
- Limehuwey, R dan Jaelani, L,M. 2016. Development Of Algorithm Model For Estimating Chlorophyll-a Concentration Using In Situ Data And Atmospherically Corrected Landsat-8 Image By 6sv Case Study: Gili Iyang's Waters. Indonesia. *Jurnal Geomaritim Indonesia*. Vol. 1, No. 1, p. 16-23.
- Marlian, N., Damar, A dan Effendi, H. 2015. Distribusi Horizontal Klorofil-a Fitoplankton Sebagai Indikator Tingkat Kesuburan Perairan di Teluk Meulaboh Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. Vol. 20, No. 3, p. 272-279.
- Nurgiantoro., Mustika, W dan Abriansyah 2018. Tinjauan Penginderaan Jauh Optik Untuk Pemantauan Total Suspended Solid Di Teluk Kendari. *Prosiding Seminar Nasional Geografi II Pemanfaatan Big Data Dalam Pengembangan Keilmuan Geografi*. Universitas Gadjadara: 1126-1232.
- Qanita, H., Subiyanto, S dan Hani'ah. 2019. Analisis Distribusi Total Suspended Solid Dan Kandungan Klorofil-A Perairan Banjir Kanal Barat Semarang Menggunakan Citra Landsat 8 Dan Sentinel-2a. *Jurnal Geodesi Undip*. Vol. 8, No. 1, p. 2337-845X.
- USGS. 2015. *Sentinel*. [http:// sentinel.usgs.gov/band_sentinel_satellites.php](http://sentinel.usgs.gov/band_sentinel_satellites.php) p. 19 Juli 2019.

_____._____. *Sentinel 2 Data Users Handbook*. Department of the Interior U.S.Geological Survey. http://sentinel.usgs.gov/band_sentinel_satellites.php. 19 Juli 2019.

Winnarsih., Emiyarti dan La Ode Alirman Afu. 2016. Distribusi Total Suspended Solid Permukaan Di Perairan Teluk Kendari. *Sapa Laut*. Vol. 1, No. 2, p. 54-59.

